

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA KICHIK BIZNES VA
XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI**

Saidaxmedova N.I.

TDPU, Ta’lim menejmenti kafedrası mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051507>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada iqtisodiyotning tez o‘zgarib turadigan bozor talablariga javob berishini ta’minlaydigan zamonaviy tuzilmalarni shakllantirishda, yangi ish o‘rinlarini tashkil qilishda va aholi daromadlarini oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim jihati va masalalari yoritilgan hamda tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** milliy iqtisodiyot, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati, bozor munosabatlari, erkin bozor mexanizmi, sof raqobat, raqobat muhiti, tadbirkorlik sub’ektlari, aholi daromadlari, yalpi ichki mahsulot, yangi ish o‘rin, yangi mahsulot ishlab chiqarish.*

Yangilanayotgan O‘zbekiston taraqqiyoti davrining so‘nggi yillarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining mamlakatimizda yangi ish o‘rinlarini tashkil qilish, aholining daromadlari va farovonligini oshirishning muhim omili sifatidagi natijalari salmoqli bo‘lib bormoqda, eng asosiysi, el-yurt o‘rtasida va davlat idoralarida tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchilarga nisbatan munosabat o‘zgardi, jamiyatda ularning obro‘si va mavqei kun sayin ortib boryapti. Natijada ichki va tashqi bozorda o‘z mustahkam o‘rni, nufuzi va brendiga ega bo‘lgan tadbirkorlar sinfi shakllanoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida erkin bozor mexanizmlarini joriy qilish, sog‘lom raqobat va xususiy mulk daxlsizligini ta’minlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab- quvvatlashga joriy yilda ham alohida ahamiyat qaratilishi ta’kidlangan. Bu jihatlar joriy yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Bosh qonun O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham o‘z ifodasini topdi.

Tadbirkorlik bozor munosabatlari, mamlakatning barqaror o‘sishi drayveri hisoblanadi. Yangi mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlarni yo‘lga qo‘yish orqali ko‘plab yangi ish o‘rinlari yaratiladi, bu, albatta, taraqqiyotni jadallashtiradi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyati uning iqtisodiyotda raqobat muhitini ta’minlash, yirik korxonalar uchun mahsulot va xizmatlar yetkazib berish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ikkilamchi bandlikni ta’minlash, bozor tizimining moslashuvchanligini oshirish, ilmiy-texnikaviy inqilobni jadallashtirish, resurslarni ishlab chiqarishga safarbar etish; soliq tushumlari hajmining o‘shishini ta’minlash, aholi daromadlari darajasini barqarorlashtirish kabi omillar bilan belgilanadi.

Yalpi ichki mahsulotning (YaIM) o‘shishi tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, ularning soni ortishi bilan uzviy bog‘liq: 2010 yilda faoliyat ko‘rsatgan tadbirkorlik sub’ektlari (fermer va dexqon xo‘jaliklarisiz) 159,8 mingta, YaIM hajmi 78,9 trillion so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yil yakunida faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik sub’ektlari soni 367,4 mingtaga yoki 3,3 barobar ortib, 527,2 mingtani tashkil etdi. Ushbu davrda YaIM hajmi 888,3 trillion so‘m darajasiga yetdi.

Hududlar kesimida tadbirkorlik sub’ektlari sonining 2010 yilga nisbatan eng yuqori o‘shish sur‘atlari Samarqand (4,8 barobar), Navoiy (4,3 barobar), Jizzax (4,2), Toshkent (3,6 barobar) va Farg‘ona (3,6 barobar) viloyatlarda kuzatilgan. Ayni paytda korxonalar sonining

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

sezilarli o‘shishi sanoat sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik sub’ektlarining 9,9 mingtadan 8,6 mingtaga ortganida yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Ular orasida 3 yilgacha bo‘lgan davrda faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik sub’ektlari soni 238,6 ming, 3 yildan 5 yilgacha 118,8 ming, 5 yildan 10 yilgacha 86,7 ming va 10 yildan ortig‘i 83 mingtani tashkil qiladi.

Hududlar kesimida 10 yildan ortiq davrda faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik sub’ektlarining ulushi umumiy ko‘rsatkichga nisbatan taqqoslanganda, eng yuqori hissa Sirdaryo (18,2 foiz), Andijon (18 foiz), Farg‘ona (17,4), Qashqadaryo (17,1 foiz) viloyatlari va Toshkent shahrida (17,4 foiz) qayd etildi.

Hududlarda tadbirkorlikning rivojlanganlik darajasini baholash ko‘rsatkichlaridan biri tegishli joyda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub’ektlari sonining har 1 ming nafar aholiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha keladigan o‘rtacha miqdori bilan o‘lchanadi.

Hozirda faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik sub’ektlarining 3 ming 666 tasi yirik korxonalar, 523 ming 556 tasi kichik korxonalar va mikrofirmalar sanaladi.

1-jadval

Tadbirkorlik sub’ektlarining faollik darajasi

Yillar	Jami	Shu jumladan			
		3 yil davomida faoliyat ko‘rsatayotgan	3-5 yil davomida faoliyat ko‘rsatayotgan	5-10 yil davomida faoliyat ko‘rsatayotgan	10 yildan ortiq davrda faoliyat ko‘rsatayotgan
2018	265016	107419	37352	60876	59369
2019	337096	165894	43058	61898	66246
2020	414186	216520	54615	68712	74339
2021	465889	251608	67999	69922	76360
2022	527222	238649	118837	86708	83028

Doimiy aholi soning umumiy o‘shishi 753,6 ming kishini etib, 2023 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra, yurtimizda doimiy aholi soni 36 milliondan oshdi. va har ming nafar aholiga to‘g‘ri keladigan tadbirkorlik sub’ektlari 14,6 tani tashkil etdi. Aholisi ko‘p bo‘lgan hududlarda mavjud zaxira va imkoniyatlarni to‘liq safarbar etish orqali tadbirkorlik sub’ektlari soni, shu jumladan, yalpi hududiy mahsulot hajmining ortishiga erishish mumkin.

Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur’atlarini ta’minlash yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi ettita ustivor yo‘nalishdan biri hisoblanadi. Unda iqtisodiyotni isloh qilish, tadbirkorlikni hamda hududlarni jadal rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan maqsadlar qamrab olingan, jumladan, birinchidan, besh yillik davomida aholi jon boshiga YaIM 1,6 barobar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda “daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun zamin yaratilishi; ikkinchidan, YaIMda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan siyosatni davom ettirib, uning ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobarga oshirish ko‘zda tutilgan; uchinchidan tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoit yaratish, xususiyl sektorning YaIMdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga etkazish maqsad qilingan.

Xulosa qilib aytganda, istiqbolda kichik biznes va xususiyl tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirilishi lozim:

- joylardagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining samarali faoliyatiga halal berayotgan, to‘sqinlik qilayotgan yoki qilishi mumkin bo‘lgan muammolarni muntazam ravishda o‘rganib borish va o‘z vaqtida bartaraf etish chora-tadbirlarini ko‘rish;
- hududdagi bo‘sh yoki samarali foydalanilmayotgan bino va inshootlar to‘g‘risidagi aniq ma’lumotlarning qisqa muddatlarda olinishi hamda ularning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlariga taqdim etilishi jarayonlarini samarali tashkil etish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati uchun yanada qulay muhit yaratish borasida har bir hududdagi o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlash va ulardan kelib chiqqan holda mavjud barcha imkoniyatlarni safarbar etish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish yo‘lidagi har qanday byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish;
- hududdagi kichik biznes sub’ektlarining energiya, gaz, suv va kanalizasiya, issiqlik ta’minoti va boshqa shu kabi muhandislik-kommunikasiya tarmoqlariga ulanishi jarayonlariga e’tibor qaratish hamda bu boradagi ilg‘or tajribalarni qo‘llash;
- mahallalarda oilaviy biznesni rivojlantirish bo‘yicha mavjud imkoniyatlar va ularni ro‘yobga chiqarish yo‘llarini aniqlash, shu asosda oilaviy biznesni tashkil etishning namunaviy shakllarini tavsiya etish va qo‘llab-quvvatlash;
- hududda faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining faoliyat yo‘nalishlari jihatidan tarkibini takomillashtirish chora-tadbirlarini qo‘llash, xususan, sanoat sohasida, yuqori texnologiyalarni talab etadigan zamonaviy ishlab chiqarish tarmoqlarini tashkil etishda, ilg‘or ilm-fan yutuqlariga asoslangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag‘batlantirishning turli yo‘l va choralarni izlab topish;
- hududdagi eksportga mahsulot chiqaruvchi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlariga aniq va ta’sirchan yordam ko‘rsatish orqali ularning tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi ishtirokini kengaytirish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularni ichki va tashqi bozorda raqobatlasha oladigan, sifatli mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatishni izchil yo‘lga qo‘ya oladigan mustahkam iqtisodiy sohaga aylanishini ta’minlash zarur.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 28.01.2022 yil PF-60-sonli farmoni//<http://lex.uz>
2. Boltabaev M.R., Qosimova M.S., Ergashxodjaeva Sh.J., G‘oyibnazarov B.K., Samadov A.N., Xodjaev R. Kichik biznes va tadbirkorlik: O‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2010. – 275 b.
3. B.Yu.Xodiev, M.S.Qosimova, A.N.Samadov,U.S.Muxitdinova. Kichik biznesni boshqarish. Darslik. T. “O‘qituvchi” 2003 yil.
4. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish: iqt. fan. dok. diss. –T.: 2017. – 309 b.
5. Astanakulov, O., Asatullaev, Kh., Saidaxmedova, N., & Batirova, N. The energy efficiency of the national economy assessment in terms of investment in green energy. Economic annals-XXI economics and management of national economy 189(5-6(1)), 26-34. doi:

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

<https://doi.org/10.21003/ea.V189-03> Volume 189 Issue (5-1(1))’2021 ISSN 1728-6239
(Online) ISSN 1728-6220 (Print) <https://doi.org/10.21003/ea> <http://www.soskin.info/ea/>

6. www.gov.uz - O‘zbekiston Respublikasi hukumat portali.
7. www.lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
8. www.tradingeconomics.com
9. www.stat.uz
10. www.economist.com